

BOEKBESPREKINGEN

Mr. P. M. C. de Lange

VAN PERSOONLIJKE ONDERNEMING NAAR B.V. WIE, WAAROM EN HOE?

Uitg. Equity & Law Levensverzekeringen, Den Haag, z.j., 93 blz.

door Prof. Mr. C. A. Boukema

Zoals voor grote en middelgrote ondernemingen een aantal jaren geleden „fusie” de grote mode was, zo is dat nu „omzetting” in een B.V. voor de kleine onderneming. Sedert de invoering van de B.V. in 1971 tot 1 september 1975 zijn 45.028 N.V.'s in een B.V. omgezet; daarnaast zijn in die periode 44.892 nieuwe B.V.'s opgericht. Een niet gering deel van deze oprichtingen kan worden toegeschreven aan de overgang van niet-rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen naar de B.V.-vorm. Over deze laatste operatie, welke fiscaal „geruisloos” kan geschieden en daarom veel op omzetting lijkt, gaat dit boekje.

De beslissing om de rechtsvorm van een B.V. aan te nemen is afhankelijk van uiteenlopende factoren. Uit een kleine enquête gehouden onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en onder beoefenaars van de zogenaamde vrije beroepen, waarbij onder meer werd gevraagd naar leeftijd, winstverwachtingen en motieven voor omzetting, blijkt dat de *sociale wetgeving* wel het belangrijkste motief vormt om

tot „omzetting” over te gaan. Bij ondernemers met winsten onder de f 80.000,— was dit motief veruit overheersend. Ook de mogelijke *fiscale besparingen* werden vaak genoemd; voor ondernemers met winstverwachtingen boven de f 80.000,— stond dit motief op de eerste plaats. De beperking van de *juridische aansprakelijkheid* als gevolg van de omzetting, stond hoog genoteerd bij de groothandel en de ambachtelijke bedrijven. De *vererving* en de daarmee samenhangende continuïteit van de onderneming werd door eigenaren van fabriekbedrijven het meest genoemd.

De Lange gaat nader op deze motieven in. Mede door zijn praktijkervaring maken zijn beschouwingen een realistische indruk en bieden zijn cijfervoorbeelden houvast. Beoefenaars van „vrije” beroepen kunnen er uit leren dat de B.V.-vorm voor hen alleen aantrekkelijk zal kunnen zijn als zij bereid zijn hun privébestedingen aanzienlijk te beperken en zij kans zien voor de fiscale besparingen een nuttige aanwending te vinden in de beroepspraktijk.

De brochure van De Lange is stellig geen handleiding om de omzettingsoperatie uit te voeren en is evenmin een leidraad voor de beslissing om tot omzetting in een B.V. over te gaan. Daarvoor is een gesprek met een deskundige nodig; al was het alleen maar omdat de onderhavige materie nog steeds in beweging is. Het is wel een helder geschreven boekje; ideaal om zich in de materie te oriënteren en om na te gaan of omzetting in een B.V. serieuze overweging verdient.

W. Hartman en J. Roos

LEERBOEKEN INFORMATICA „METHODEN VOOR SYSTEEMONDERZOEK”

Kluwer - Deventer - 1975
376 bladzijden - f 65,—

door W. F. H. Alleyn

Aan de blijkbaar nog steeds toenemende stroom van publikaties - die direct dan wel indirect met de automatisering verband houden - is nu weer een nieuw boek toegevoegd.

Informatica vormt een reeks leerboeken op het terrein van de automatisering ten behoeve

van onderwijs en bedrijfsleven onder hoofddirectie van Prof. A. J. van 't Klooster.

Het boek „Methoden voor systeemonderzoek” is een publikatie van het Economisch Instituut Tilburg en de Stichting Het Nederlands Studiecentrum voor Informatica. Teneinde een beeld van de inhoud te kunnen verkrijgen volgen hier de hoofdstukken:

- 1 Inleiding
- 2 Invoering van veranderingen
- 3 Vooronderzoek
- 4 Organisatie van het onderzoekproject
- 5 Probleemanalyse
- 6 Systeemontwerp
- 7 Systeembouw
- 8 Systeeminvoering

In het lijvige boek lijkt niets vergeten dat op het gestelde onderwerp aan de orde dient te komen.

In de verantwoording van de auteurs komt duidelijk tot uiting de afstemming van de inhoud met de module 5.3 „systeemonderzoek” van de informatica-opleidingen.

Dit stelde de auteurs voor een aantal problemen gezien de vele en veelsoortige onderwerpen, die tot de leerstof van de module 5.3 behoren.

Zij zijn erin geslaagd om een praktische oplossing te vinden door de stof te splitsen in 5.3 A waarbij het accent is komen te liggen op de te hanteren „methoden” en in 5.3 B waarin de „technieken” meer centraal zullen worden gesteld.

Als roepnamen zijn gelanceerd MESO resp. TESO.

Het „Information Systems Handbook”, beter bekend onder het acroniem ARDI, blijkt de auteurs zodanig van steun te zijn geweest dat zij de hoop uitspreken een „Hollandse ARDI” gestalte te hebben gegeven.

Welnu hierin zijn zij wel geslaagd.

In de reeks fasen - zoals deze chronologisch doorlopen *moeten* worden - komt niet alleen de omvangrijke kennis van de auteurs tot uiting maar mede en vooral hun praktische ervaring. In de onderscheiden hoofdstukken komen duidelijke literatuurverwijzingen voor - zelfs waar nodig met opgave van bladzijden - die een naslag zeer eenvoudig maakt.

De indeling, lay-out en het gekozen lettertype, maken het boek overzichtelijk. De literatuuropgave (57 stuks!) en het uitgebreide register van onderwerpen maken dit boek - na bestudering - ook waardevol als gemakkelijk te hanteren naslagwerk.

In vele figuren is een ondersteuning van de tekst verkregen. Hierin komen structuren, indelingen, schema's, modelformulieren, tabellen e.d. goed tot hun recht. Het boek nodigt uit tot verder lezen en alhoewel het aanvankelijk overkomt als een leerboek voor studerende - en dan nog sterk gericht op een bepaalde informa-

tica-opleiding - bemerkt men al lezende dat ook de praktijkbeoefenaar hieraan zeker nog aanvullende informatie kan ontleen. Teneinde een diepergaand inzicht van de inhoud te kunnen verkrijgen - dat gezien het grote aantal onderwerpen in dit kader uiteraard beperkt moet blijven - volgen enige impressies.

In de „inleiding” worden begrippen, karakteristieke kenmerken van systemen, voorbeelden van projecten enz. kort en krachtig weergegeven.

Terecht wordt aandacht besteed aan onder meer de „invoering van veranderingen”, waarbij externe en interne oorzaken tot verandering, veranderingsproces, veranderingsbeleid en uitvoering voldoende worden onderstreept als basis voor het slagen van een project.

Het „vooronderzoek” vormt dan een volgende fase waarbij vele aspecten aan de orde komen. Doelstellingen en de organisatie van het bedrijf, bedrijfsactiviteiten en gegevensstromen worden onder meer genoemd.

De „organisatie van het onderzoekproject” vormt uiteraard een kwart van dit boek, terwijl „problemanalyse”, „systeemontwerp” en „systeembouw” bijna de helft ervan uitmaken.

Mogelijk komt de „systeeminvoering” er wat te beperkt af. Alhoewel de belangrijkste aspecten worden genoemd liggen in de praktijk hierin veelal problemen die niet sterk genoeg geaccentueerd kunnen worden.

Waar over het algemeen geldt dat de „eisen” van de externe accountant niet verder gaan dan die van de aspecten van interne controle, kunnen deze toch wel wat sterker naar voren komen.

Het is echter veelal gemakkelijk om nog meer te wensen.

Het boek is - zoals reeds in het begin genoemd - zeer systematisch opgezet en nagenoeg compleet.

In de reeks „leerboeken informatica” beantwoordt het dan ook aan de daaraan te stellen eisen.